

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АНАЛИЗ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К КЛОПИДОГРЕЛУ И ГЕНОТИПОВ CYP2C19 У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА**Адилова И.Г.**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся ведущей причиной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Клопидогрел широко применяется в антитромботической терапии, однако его клиническая эффективность переменчива и во многом определяется генетическими особенностями метаболизма, связанными с полиморфизмами гена CYP2C19, а также наличием метаболического синдрома (МС).

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, клопидогрел, резистентность к клопидогрелу, CYP2C19, генетический полиморфизм, метаболический синдром; антитромботическая терапия

ANALYSIS OF CLOPIDOGREL RESISTANCE AND CYP2C19 GENOTYPES IN ELDERLY PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE**Adilova I.G.**

Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Ischemic heart disease (IHD) remains the leading cause of cardiovascular morbidity and mortality. Clopidogrel is widely used in antithrombotic therapy; however, its clinical efficacy is variable and largely determined by genetic features of metabolism associated with CYP2C19 gene polymorphisms, as well as the presence of metabolic syndrome (MS).

Keywords: ischemic heart disease, clopidogrel, clopidogrel resistance, CYP2C19, genetic polymorphism, metabolic syndrome, antithrombotic therapy

КЕКСА ЁШДАГИ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА КЛОПИДОГРЕЛГА РЕЗИСТЕНТЛИК ВА CYP2C19 ГЕНОТИПЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**Адилова И.Г.**

Тиббиёт ходимларини касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) юрак-қон томир касалликлари орасида касалланиш ва ўлимнинг асосий сабаби бўлиб қолмоқда. Клопидогрел антитромботик терапияда кенг қўлланилади, бироқ унинг клиник самарадорлиги ўзгарувчан бўлиб, кўп жиҳатдан CYP2C19 гени полиморфизмлари билан боғлиқ бўлган метаболизмнинг генетик хусусиятлари ҳамда метаболик синдром (МС) мавжудлигига боғлиқ.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, клопидогрел, клопидогрелга резистентлик, CYP2C19, генетик полиморфизм, метаболик синдром, антиромбоцитар терапия

e-mail: adilovaikbol2022@gmail.com

Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает ведущую роль среди сердечно-сосудистых заболеваний и остаётся основной причиной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности во всём мире [3,5]. Значение антиромботической терапии в лечении ИБС трудно переоценить, особенно у пациентов пожилого возраста и лиц с метаболическими нарушениями [5].

В этом контексте клопидогрел является одним из наиболее широко применяемых антиагрегантных препаратов, используемых как при стабильных формах ИБС, так и после коронарной реваскуляризации. Однако клинический ответ на клопидогрел носит выражено индивидуальный характер, и у значительной части пациентов его эффективность снижена, что повышает риск тромботических осложнений [3,4,8,9].

Клопидогрел является пролекарством, активный метаболит которого образуется при участии ферментной системы цитохрома P450, преимущественно изофермента CYP2C19. Полиморфизмы гена CYP2C19 оказывают существенное влияние на биотрансформацию препарата и степень ингибирования тромбоцитов. Аллели loss-of-function (LOF), такие как *2 и *3, приводят к снижению или утрате активности фермента CYP2C19, что затрудняет превращение клопидогрела в активную форму и сопровождается недостаточным антиагрегантным эффектом [3,4,8,9]. Напротив, аллель *17 (gain-of-

function, GOF) ассоциирован с усиленным метаболизмом клопидогрела и более выраженным ингибированием тромбоцитов [8,9].

Особое клиническое значение данная проблема приобретает у пациентов с метаболическим синдромом (МС), который включает ожирение, артериальную гипертензию, инсулинорезистентность, гипергликемию и дислипидемию. Метаболический синдром рассматривается как ключевое патогенетическое звено, объединяющее сердечно-сосудистые и метаболические нарушения, значительно повышающее риск ИБС и её осложнений [2,3,6]. Наличие МС ассоциировано с эндотелиальной дисфункцией, хроническим воспалением и повышенной тромбоцитарной реактивностью, что может дополнительно снижать эффективность антиагрегантной терапии [4,5,9].

В последние годы особое внимание уделяется персонализированному подходу к антиагрегантной терапии с учётом фармакогенетического тестирования CYP2C19, что отражено в рекомендациях Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) и Европейского общества кардиологов (ESC), особенно для пациентов высокого тромботического риска [8,9]. Таким образом, сочетание генетических факторов и метаболического синдрома может играть ключевую роль в формировании резистентности к клопидогрелу, что обуславливает необходимость комплексного и индивидуализированного подхода к антиагрегантной терапии у пациентов с ИБС.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 189 пациентов пожилого возраста, которые в зависимости от наличия или отсутствия метаболического синдрома (МС) были разделены на две группы: 1-я группа — 125 пациентов с ИБС и наличием МС (основная группа); 2-я группа — 64 пациента с ИБС без МС (контрольная группа).

У всех пациентов изучались компоненты метаболического синдрома, такие как ожирение, артериальная гипертензия, гипергликемия и гиперлипидемия. В группах оценивались жалобы, а также анализировались объективные показатели, включая индекс массы тела (ИМТ), наличие сердечных шумов и хрипов в лёгких. Для каждого показателя рассчитывались 95% доверительные интервалы.

Все исследования проводились в многопрофильном центре «Эзгу ният» города Ташкента. Включение пациентов в исследование по возрастным критериям осуществлялось на основании возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2016 года.

Критерии исключения пациентов были следующие:

- пациенты среднего возраста;
- острый миокардит;
- острый инфаркт миокарда (в течение 30 дней от начала заболевания);
- нестабильная стенокардия;
- острое цереброваскулярное нарушение (в течение последних 6 месяцев);
- острая почечная недостаточность;
- острая печёночная недостаточность;
- тяжёлые эндокринные заболевания.

Результаты исследования. Общая частота резистентности: в 1-й группе (ИБС + МС) резистентность была выявлена у 23 пациентов (41%), во 2-й группе (только ИБС) — у 3 пациентов (15,8%) ($p < 0,05$). Данные таблицы свидетельствуют о том, что у пациентов с аллелями loss-of-function (LOF) (в частности, *2/*2, *2/*17, *3/*3) уровень резистентности значительно выше. При гомозиготных LOF-генотипах (*2/*2, *3/*3) клопидогрел практически не активизируется, что приводит к утрате его антиагрегантного эффекта (Таблица 1).

В группе ИБС + МС LOF-аллели (как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии) встречались значительно чаще, что напрямую влияло на уровень резистентности. Так, генотип *2/*2 был выявлен у 6 пациентов (10,7%) с уровнем резистентности 83%, *2/*17 — у 3 пациентов с резистентностью 67%, *3/*3 — у 1 пациента с резистентностью 100%.

Напротив, у пациентов с аллелями gain-of-function (GOF) (*17/*17, *1/*17) резистентность отсутствовала либо была минимальной, что указывает на более высокий уровень метаболизма клопидогрела.

Таким образом, резистентность к клопидогрелу является клинически значимой проблемой, в развитии которой важную роль играют генетические факторы и метаболическое состояние. Установлено, что генотипы *2/*2 и *2/*17 существенно снижают эффективность клопидогрела. У пациентов с ИБС + МС эти генотипы встречаются чаще и обладают более выраженным функциональным влиянием.

Таблица 1

Генотип	Примечание (Зиготное состояние)	ИБС + МС (n=56)	Резистент (%)	ИБС (n=19)	Резистент (%)
*1/*1	Гомозигота (нормальная функция)	20 (35,7%)	10%	9 (47,4%)	0%
*1/*2	Гетерозигота (LOF + нормальная функция)	18 (32,1%)	44%	6 (31,6%)	17%
*2/*2	Гомозигота (LOF)	6 (10,7%)	83%	1 (5,3%)	100%
*1/*17	Гетерозигота (нормальная функция + GOF)	5 (8,9%)	20%	2 (10,5%)	0%
*2/*17	Гетерозигота (LOF + GOF)	3 (5,4%)	67%	1 (5,3%)	100%
*3/*3	Гомозигота (LOF)	1 (1,8%)	100%	0	—
*17/*17	Гомозигота (GOF)	3 (5,4%)	0%	0	—

Примечание: ИБС - ишемическая болезнь сердца; МС – метаболический синдром; LOF - loss-of-function; GOF - gain-of-function

Анализ доверительных интервалов. Был проведён анализ доверительных интервалов показателей. У пациентов группы ИБС + МС с гомозиготным генотипом *1/*1 резистентность к клопидогрелу составила 10%, при 95% доверительном интервале (ДИ) от 1,2% до 30,4%. В группе только ИБС при этом же генотипе случаев резистентности не выявлено, 95% ДИ составил 0–33,6%.

При гетерозиготном генотипе *1/*2 в группе ИБС + МС уровень резистентности составил 44% (95% ДИ: 24,4–65,1%), тогда как в группе только ИБС — 17% (95% ДИ: 0,4–64,1%).

Для гомозиготного генотипа *2/*2 с высокой резистентностью в группе ИБС + МС данный показатель достигал 83% (95% ДИ: 35,9–99,6%), что указывает на высокий риск. В группе только ИБС данный генотип был выявлен лишь у одного пациента, у которого отмечалась 100% резистентность (95% ДИ: 2,5–100%).

У пациентов группы ИБС + МС с генотипом *1/*17 резистентность наблюдалась в 20% случаев (95% ДИ: 0,5–71,6%), тогда как в группе только ИБС такие случаи не отмечены (95% ДИ: 0–84,2%). Среди гетерозигот *2/*17 в группе ИБС + МС резистентность составила 67% (95% ДИ: 9,4–99,2%), а в группе только ИБС — 100% (95% ДИ: 2,5–100%).

Редкие гомозиготы *3/*3 были выявлены только в группе ИБС + МС, и во всех случаях отмечалась 100% резистентность (95% ДИ: 2,5–100%). У пациентов с генотипом *17/*17 в группе ИБС + МС случаев резистентности не зарегистрировано (95% ДИ: 0–56,2%); в группе только ИБС данный генотип не выявлялся.

В целом, при зиготных состояниях, связанных с генотипами *2/*2, *2/*17 и *3/*3, уровень резистентности был высоким, что объясняется сниженной или утраченной функцией фермента CYP2C19 и, соответственно, недостаточным метаболизмом клопидогрела. В то же время при гетерозиготных генотипах *1/*2 и *1/*17 также отмечалась определённая степень резистентности. Эти результаты указывают на необходимость индивидуализации терапии клопидогрелом с учётом генотипа CYP2C19.

Гендерные различия. Среди 56 пациентов, перенёсших реваскуляризацию, резистентность к клопидогрелу у мужчин составила 51,4% (18 из 35), у женщин — 52,4% (11 из 21). Полученные данные свидетельствуют об отсутствии значимых различий в уровне резистентности между полами, что указывает на более выраженное влияние метаболических и генетических факторов по сравнению с полом.

Метаболический синдром. Резистентность к клопидогрелу была проанализирована в зависимости от числа компонентов метаболического синдрома. Среди 56 реваскуляризованных пациентов в группе с двумя компонентами МС резистентность составила 7,1%, с тремя компонентами — 17,9%, с четырьмя компонентами — 26,8%. Эти результаты показывают, что с увеличением числа компонентов метаболического синдрома возрастает и риск резистентности к клопидогрелу. В связи с этим у пациентов с поликомпонентным МС важна ранняя оценка эффективности клопидогрела.

Вывод. На основании полученных данных сделан вывод о возможности реализации индивидуализованного терапевтического подхода путём ранней оценки резистентности к клопидогрелу и выявления групп высокого риска. Это может способствовать снижению частоты клинических осложнений и повышению эффективности антиагрегантной терапии.

Список литературы:

1. Avelar E, Cloward TV, Walker JM, Farney RJ, Strong M, Pendleton RC, Segerson N, Adams TD, Gress RE, Hunt SC, Litwin SE. Left ventricular hypertrophy in severe obesity: interactions among blood pressure, nocturnal hypoxemia, and body mass. *Hypertension*. 2007 Jan; 49(1): 34-9. doi: 10.1161/01.HYP.0000251711.92482.14. Epub 2006 Nov 27. PMID: 17130310.
2. Атабаев Ш.А., Хожиев Ш.И. «Узбекистонда метаболик синдром ва юрак ишемик касалликларнинг долзарблиги.» Тибббийётда замонавий ёндашувлар, 2020.
3. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. *The Lancet*, 2005; 365(9468): 1415 – 1428.
4. Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes*. 1988 Dec;37(12):1595-607. doi: 10.2337/diab.37.12.1595. PMID: 3056758.
5. Grundy SM. Metabolic syndrome: connecting and reconciling cardiovascular and diabetes worlds. *J Am Coll Cardiol*. 2006 Mar 21;47(6):1093-100. doi: 10.1016/j.jacc.2005.11.046. Epub 2006 Feb 23. PMID: 16545636.
6. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J; IDF Epidemiology Task Force Consensus Group. The metabolic syndrome--a new worldwide definition. *Lancet*. 2005 Sep 24-30;366(9491):1059-62. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67402-8. PMID: 16182882.
7. Melone M, Wilsie L, Palyha O, Strack A, Rashid S. Discovery of a new role of human resistin in hepatocyte low-density lipoprotein receptor suppression mediated in part by proprotein convertase subtilisin/kexin type 9. *J Am Coll Cardiol*. 2012 May 8;59(19):1697-705. doi: 10.1016/j.jacc.2011.11.064. PMID: 22554600.
8. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, Gammal RS, Sabatine MS, Stein CM, Kisor DF, Limdi NA, Lee YM, Scott SA, Hulot JS, Roden DM, Gaedigk A, Caudle KE, Klein TE, Johnson JA, Shuldiner AR. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2C19 Genotype and Clopidogrel Therapy: 2022 Update. *Clin Pharmacol Ther*. 2022 Nov;112(5):959-967. doi: 10.1002/cpt.2526. Epub 2022 Feb 8. PMID: 35034351; PMCID: PMC9287492.
9. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, Claeys MJ, Dan GA, Dweck MR, Galbraith M, Gilard M, Hinterbuchner L, Jankowska EA, Jüni P, Kimura T, Kunadian V, Leosdottir M, Lorusso R, Pedretti RFE, Rigopoulos AG, Rubini Gimenez M, Thiele H, Vranckx P, Wassmann S, Wenger NK, Ibanez B; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023 Oct 12;44(38):3720-3826. doi: 10.1093/eurheartj/ehad191. Erratum in: *Eur Heart J*. 2024 Apr 1;45(13):1145. doi: 10.1093/eurheartj/ehad870. PMID: 37622654.

Для цитирования: Адилова И.Г. Анализ резистентности к клопидогрелу и генотипов CYP2C19 у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1410–1413. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18049021>